

O'ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM TIZIMI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI HAMDA PROFESSIONAL TA'LIM MODERNIZATSIYASI

Islamov Bekzod Botirovich

CHDPU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690311>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimi rivojlanish tendensiyalari hamda professional ta'lim modernizatsiyasi jarayoni yoritilgan. Unda kasbiy ta'lim, professional ta'lim, dual ta'lim, kasb-hunar maktablari hamda texnikumlar haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy ta'lim, professional ta'lim, dual ta'lim, kasb-hunar maktabi, texnikum.*

***Abstract.** This article discusses the development trends of the vocational education system in Uzbekistan and the process of modernization of vocational education. It discusses vocational education, professional education, dual education, vocational schools, and technical schools.*

***Keywords:** vocational education, professional education, dual education, vocational school, technical school.*

Professional ta'lim har bir mamlakat uchun ta'lim tizimining o'ziga xos o'rtaliqdagi ammo katta ahamiyat kasb etuvchi bo'g'inlaridan biridir.

Professional ta'lim - bu shaxsni muayyan kasb yoki sohada faoliyat yuritishga tayyorlashga qaratilgan ta'lim jarayonidir. U o'quvchilarga nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikma va malakalarni ham beradi. Professional ta'limning asosiy maqsadi - mehnat bozorida raqobatbardosh, malakali mutaxassislarni tayyorlashdir. Boshqacha qilib aytganda, professional ta'lim - bu ta'lim oluvchining tanlangan kasbga oid bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi, kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishi hamda ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonlarida mustaqil ishlashga tayyor bo'lishini ta'minlaydigan tizimdir.

O'zbekistonda kasbiy (professional) ta'lim tizimi uzoq tarixiy ildizlarga ega bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Mamlakatimizda professional ta'lim taraqqiyotining tarixiy bosqichlarini 1-rasm misolida ko'rib o'tishimiz mumkin.

1-rasm. O‘zbekistonda kasbiy (professional) ta’lim tizimi taraqqiyotining tarixiy bosqichlari

1. Dastlabki davr (XX asr boshlariga qadar) - o‘rta asrlarda O‘rta Osiyo, jumladan, hozirgi O‘zbekiston hududida hunarmandchilik, dehqonchilik va me‘morchilik kabi sohalarida kasbiy ta’lim ustoz-shogird an‘anasi asosida amalga oshirilgan. Madrasalar ham nafaqat diniy, balki amaliy bilimlar (hisob, me‘morchilik, tabobat, hattotlik)ni o‘rgatgan.

2. Sovet davri (1917–1991-yillar) - 1917-yilgi inqilobdan so‘ng sobiq ittifoq davrida O‘zbekistonda professional ta’lim tizimi davlat tomonidan tashkil etildi. 1930–1950-yillarda sanoatlashtirish jarayoni bilan bog‘liq ravishda kasb-hunar maktablari va texnikumlar ochildi. 1960–1980-yillarda o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi keng tarmoq shaklida rivojlandi. Bu davrda professional ta’lim ko‘proq sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish va transport sohalariga yo‘naltirilgan edi.

3. Mustaqillik davri (1991-yildan hozirgacha) - O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, professional ta’lim tizimida tub islohotlar boshlandi. Xususan, 1997-yilda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida kasb-hunar ta’limi yagona davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. 2000-yillarda kasb-hunar kollejlari tarmog‘i kengaytirildi, o‘rta maxsus ta’lim majburiy bosqichga aylandi. 2017-yildan boshlab yangi bosqich boshlandi: kasb-hunar kollejlari faoliyati qayta ko‘rib chiqilib, kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlar tizimi joriy etildi.

4. Zamonaviy davr (2019-yildan hozirgacha) - Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan professional ta’lim tizimi tubdan yangilandi: 2019-yilda “Professional ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror qabul qilindi, yangi avlod o‘quv dasturlari, dual ta’lim tizimi (ya‘ni nazariya va amaliyotni uyg‘unlashtirish) joriy etildi, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda zamonaviy texnikumlar va kasb-hunar markazlari tashkil etildi. Bugungi kunda professional ta’lim tizimi iqtisodiyot tarmoqlari uchun malakali kadrlar tayyorlashning asosiy manbaiga aylangan.

O‘zbekistonda professional ta’lim tizimi tarixan ustoz-shogird an‘analaridan boshlab, bugungi zamonaviy, innovatsion va xalqaro talablar asosidagi tizimga qadar rivojlandi. Uning asosiy maqsadi - yoshlarni amaliy kasblarga o‘qitish, mehnat bozoriga tayyor, raqobatbardosh mutaxassislarni yetishtirishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni 1-ilovasiga muvofiq bugungi kunda Boshlang‘ich professional ta’lim

bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta'lim muassasalari ro'yxati shakllantirilgan bo'lib respublikamizda 340 ta ana shunday ta'lim tashkilotlari o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. O'rta professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta'lim muassasalari soni 147 ta [1], Oliy ta'lim muassasalari huzurida tashkil etiladigan texnikumlar 143 ta [2], Kasb-hunarga o'qitish markazlarini tashkil etish uchun O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimiga o'tkaziladigan kasb-hunar kollejlari 30 ta [3], Oliy ta'lim muassasalari quvvatlarini oshirish, istiqbolda xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallarini tashkil etish uchun beriladigan kasb-hunar kollejlari 69 ta [4], Oliy ta'lim muassasalarining ko'p tarmoqli o'quv markazlari va amaliyot poligonlarini tashkil etish uchun beriladigan kasb-hunar kollejlari 97 ta [5], Binolari umumiy o'rta ta'lim muassasalari sifatida foydalaniladigan kasb-hunar kollejlari 388 ta [6]ni tashkil etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son “Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni bugungi kunda professional ta'lim tizimida kuzatilayotgan real muammolarni tahlil qilish asosida ishlab chiqilgan va qabul qilingan bo'lib, farmonning kirish qismidayoq “2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmogda. Shu bilan birga, professional ta'lim dasturlari YUNESKO tashkiloti tomonidan qabul qilingan Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari bilan uyg'unlashmaganligi, o'quv jarayoniga O'zbekistonning Milliy kvalifikatsiya tizimi to'laqonli joriy etilmaganligi tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozorida munosib o'rin egallashlariga to'sqinlik qilmoqda” [7] - deyiladi. Mazkur farmon professional ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim bosqichlarini joriy qilish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalb qilish maqsadida qabul qilinganligi bejizga emas. Shuningdek mazkur farmonda professional ta'lim sohasiga doir ko'plab vazifalar belgilab berilgan. Xususan,

1.2020/2021 o'quv yilidan boshlab O'zbekiston Respublikasida Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi darajalari bilan uyg'unlashgan yangi boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimi hamda tabaqalashtirilgan ta'lim dasturlari joriy etiladigan ta'lim muassasalari tarmog'i tashkil etilishi;

2. Xalqaro tasniflagichning 3-darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida 9-sinf bitiruvchilarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan boshlang'ich professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta'lim muassasalari ro'yxati 1-ilovaga muvofiq; Xalqaro tasniflagichning 4-darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida o'rta professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta'lim muassasalari ro'yxati 2-ilovaga muvofiq; Xalqaro tasniflagichning 5-darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida oliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalashgan o'rta maxsus professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan, oliy ta'lim muassasalari huzurida faoliyat yuritadigan ta'lim muassasalari ro'yxati 3-ilovaga muvofiq; Kasbga o'qitish markazlarini tashkil etish uchun O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimiga o'tkaziladigan kasb-hunar kollejlari ro'yxati 4-ilovaga muvofiq; Oliy ta'lim muassasalari quvvatlarini oshirish, istiqbolda xorijiy oliy ta'lim muassasalari va

ularning filiallarini tashkil etish uchun beriladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 5-ilovaga muvofiq; Oliy ta‘lim muassasalarining ko‘p tarmoqli o‘quv markazlari va amaliyot poligonlarini tashkil etish uchun beriladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 6-ilovaga muvofiq; Binolari umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari sifatida foydalaniladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga zarur hollarda ushbu band bilan tasdiqlangan ro‘yxatlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish huquqi berilishi;

3. A) boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim muassasalariga Xalqaro tasniflagich bo‘yicha asosiy ta‘lim dasturlaridan tashqari quyi darajadagi ta‘lim dasturlari bo‘yicha kadrlar tayyorlash huquqi berilishi; B) tizimda mos ravishda boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim dasturlari joriy etilgan kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlardan iborat professional ta‘lim muassasalari tarmog‘i tashkil etilishi; V) kasb-hunar maktablarida: kadrlar tayyorlash umumta‘lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari hisobidan shakllantirilgan guruhlarda 2 yillik umumta‘lim va mutaxassislik fanlarining integratsiyalashgan dasturlari asosida kunduzgi ta‘lim shaklida amalga oshirilishi va boshqalar belgilab qo‘yilgan.

Hozirgi globallashuv sharoitida mamlakatlarning raqobatbardoshligi bevosita inson kapitali, ya‘ni malakali, bilimli va innovatsion fikrlaydigan kadrlar bilan belgilanadi. Shu sababli professional ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish — har bir davlatning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbekiston ham so‘nggi yillarda professional ta‘lim tizimini jadal rivojlantirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish yo‘lida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda professional ta‘limni tubdan isloh qilish davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Xususan, 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilinib, yangi uch pog‘onali tizim - kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlar joriy etildi. Mazkur reformaga muvofiq dual ta‘lim tizimi keng joriy qilinmoqda. Dual ta‘lim tizimida o‘quvchilarning 60 foizgacha o‘quv vaqti ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o‘tashga yo‘naltirilgan. Shuningdek O‘zbekistonda Germaniya, Janubiy Koreya, Turkiya, Yaponiya, Xitoy kabi davlatlar bilan qo‘shma texnikumlar ochilib faol xalqaro hamkorlik yo‘lga qo‘yilmoqda. “e-professional.uz” platformasi orqali o‘quv jarayonini raqamlashtirish, onlayn test va baholash tizimlari yo‘lga qo‘yilishi natijasida mazkur sohaga raqamli texnologiyalar joriy qilinishiga keng zamin yaratilmoqda. Kadrlar malakasini oshirish maqsadida o‘qituvchilarni xorijiy mamlakatlarda malaka oshirish kurslariga yuborish tizimi yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yangilanmoqda, zamonaviy uskunalari, virtual laboratoriyalar va o‘quv simulyatorlari o‘rnatilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoniga 2-ILOVA
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoniga 3-ILOVA
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoniga 4-ILOVA
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoniga 5-ILOVA

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoniga 6-ILOVA
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoniga 7-ILOVA
7. 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni